

A moda de luxo no ambiente digital por meio de NFTs

Mestranda Thiara Araújo (UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI-SP)

Doutora Andréa Cátropa (UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI- SP)

INTRODUÇÃO

Perante um cenário claro de fluidez material, excessos de informações, de preocupação com a imagem e suas exposições virtuais, o mercado de luxo de moda tem se apropriado da inovação e da criatividade. Pode-se dizer que ele está atento às discussões contemporâneas sobre a presença no âmbito digital, que evolui de maneira cada vez mais veloz e atinge cada vez mais pessoas no cotidiano.

Esse quadro tornou-se ainda mais perceptível com a crise mundial gerada pelo alastramento do coronavírus e no pós-pandemia, quando as empresas de luxo de moda perceberam a ampliação da necessidade de se reajustarem ao novo panorama e de se conectarem melhor com seus novos consumidores, utilizando, de maneira estratégica, produtos virtuais para assim conquistarem novos consumidores, que são também, usuários de plataformas digitais, *games* e mídias sociais.

Nesse contexto, vislumbra-se como oportunidade para o mercado de luxo de moda, no ambiente virtual, os *NFTs* vestíveis. Mas afinal, o que são os *NFTs* e como eles estão inseridos no mercado da moda de luxo? *NFTs* são tokens não fungíveis, espécie de certificados digitais atestando o caráter único de um objeto, que pode ser uma imagem, um design de vestimenta, um vídeo ou uma música, por exemplo. São objetos virtuais que ficam armazenados em *blockchain*, que funciona como um livro-razão ou um registro contável digital e que garante a confiabilidade e a exclusividade dessa certificação. (KISHAM e UMER, 2021).

No mercado de moda, os *NFTs* vestíveis abrangem diferentes produtos como roupas, calçados e acessórios digitais, que podem ser comprados em *marketplaces*¹ e utilizados de diferentes formas pelos seus usuários no espaço virtual. Nos últimos anos, as vendas de *NFTs* dispararam; como observa-se no relatório da plataforma *DappRad*², em 2020, o volume de vendas em *NFTs* era de US\$ 94,9 milhões e, em 2021, movimentou cerca de US\$ 25 bilhões no e-commerce mundial (FREITAS, 2022).

Posteriormente, neste artigo, comentaremos ações que grifes estão realizando virtualmente para se inserirem no universo digital de forma estratégica e para se comunicarem com seus futuros consumidores de maneira inovadora. Mas, antes, iremos trazer breves reflexões sobre o luxo e sua presença na moda.

DEFINIÇÃO DE LUXO NA MODA CONTEMPORÂNEA

Qual o significado de luxo? Para essa pergunta, existem várias respostas, dependendo da época, de quem responde e em qual situação se encontra (MARTINS, 2012). O luxo pode ser definido a partir de sua origem latina *luxus*, como ostentação ou magnificência. De acordo com Braga (2004), a palavra “luxo” e “luz” possuem a mesma origem etimologicamente, pois derivam do latim *lux*, que significa “luz”. Nesse contexto, a referência à luz está relacionada a conceitos como brilho, esplendor, distinção perceptível ou resplandecente. Já em dicionários brasileiros, está associado ao belo, à raridade, à qualidade, mas, também, àquilo que ultrapassa o necessário, algo supérfluo, ostentatório ou um mero capricho (D'ANGELO, 2006).

Para o marketing (enfocando o aspecto mercadológico do termo), é comum definir um produto de luxo como aquele que possui alta qualidade, relacionado a uma forte marca, ao alto preço, à comunicação seletiva, com alto poder de imagem e que tem distribuição restrita ou

¹ Um mercado online é um tipo de site de comércio eletrônico em que as informações do produto ou serviço são fornecidas por vários terceiros. Os mercados online são o principal tipo de comércio eletrônico multicanal e podem ser uma forma de agilizar o processo de produção.

² Plataforma popular que fornece análise e rastreamento de portfólio para os mercados de aplicativos descentralizados (DApp) e tokens não fungíveis (NFT).

exclusiva (STREHLAU, 2008). Para a moda, o luxo desperta deslumbramento, encanto, uma experiência que é proporcionada através do objeto, que tem a finalidade de trazer prazer (NAVARRO, 2010). Em aspectos sociológicos, vivemos em um tempo de individualismo exacerbado, o que cria a necessidade de se diferenciar da massa, de não ser como os outros, de sentir-se uma exceção (LIPOVETSKY, 2005). É possível observar que a definição de luxo se transforma a cada momento, não estando relacionada especificamente a um aspecto, mas a vários, como citam Castilho e Villaça.

As definições tradicionais do luxo hesitam em torno de algumas noções: supérfluo, raridade, preço, boa qualidade, marca de prestígio. Entretanto, nenhuma delas é suficientemente clara e, na verdade, precisam ser pensadas quanto ao modo de serem construídas. (CASTILHO e VILLAÇA, 2006, p.13)

Dessa forma, a pergunta que fica é: o que seria, então o luxo nos dias de hoje? Estaria ele, ainda, no consumo desenfreado de objetos caros, de materiais nobres e sustentado por uma máscara de ostentação de pertencimento e poder, ou em um consumo seletivo, no qual se valoriza a sustentabilidade, a tecnologia e o consumo consciente? Como ajuda ao entendimento dessa questão, iremos, doravante, apresentar algumas ações tecnológicas do mercado de luxo de moda para o meio virtual que, assim como no ambiente físico, enfatiza a exclusividade como fator característico principal do luxo na contemporaneidade.

A INDÚSTRIA DE LUXO DA MODA NO MEIO VIRTUAL

Durante a pandemia, pode-se considerar que houve uma aceleração no desenvolvimento da moda no universo digital. Com o aumento dos usuários em casa, em confinamento, utilizando maior tempo por dia as redes sociais, trabalhando de forma remota em regime de home office, pode-se afirmar que muitas pessoas foram estimuladas a uma imersão profunda no ambiente

digital. De acordo com o Sebrae³, em compilação do relatório de 2020 da *WeAreSocial*, feito em parceria com a *Hootsuite*, 53% da população mundial está presente em plataformas digitais (SOUZA, 2020), confirmando a expansão das redes nos últimos anos e a mudança de comportamento dos usuários nessas plataformas.

Diante desse novo cenário, com o *lockdown*⁴ ou a adoção de medidas preventivas que restringiam a circulação e o convívio social, muitas empresas que dependiam da venda física tiveram que se reajustar ao novo formato de venda. As ações comerciais na era da inovação digital necessitaram ser repensadas estrategicamente e de maneira ágil, pois muitos consumidores, antes acostumados apenas ao ambiente físico, tornaram-se novos usuários do *e-commerce* e investiram ainda mais o seu tempo em plataformas digitais e em mídias sociais (OLIVEIRA E MENEZES, 2021).

Como apresenta o relatório da *Neotrust*⁵, no Brasil em 2021, as compras *online* tiveram alta de 27% de em relação a 2020. Entre os produtos mais vendidos, considerando-se o período de março de 2020 a março de 2021, estão os das categorias Moda e Acessórios, com 19% das vendas, e Beleza, Perfumaria e Saúde com 14,7% (Sebrae, 2021).

Por ser um mercado que possui infinitas possibilidades de aplicação, algumas marcas de luxo de moda resolveram investir em ações de *NFTs* para interagirem com o novo cenário virtual, como games, realidade aumentada, filtros, desfiles virtuais, avatares personalizados, além do ambiente do *metaverso*⁶, como exemplo disso, algumas ações utilizadas nos últimos dois anos, são:

³ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país.

⁴ Bloqueio que, imposto pelo Estado ou por uma ação judicial, restringe a circulação de pessoas em áreas e vias públicas, incluindo fechamento de fronteiras, geralmente ocorre em situações de pandemia com o intuito de evitar a disseminação do vírus; confinamento: alguns municípios brasileiros adotaram *lockdown*, outros apenas medidas de distanciamento social. Dicionário online da língua portuguesa. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/lockdown/>. Acesso em: 23 jun. 2022.

⁵ Empresa que analisa e obtém fonte de dados sobre o e-commerce brasileiro.

⁶ Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de "realidade virtual", "realidade aumentada" e "Internet".

- **Realidade aumentada:** A marca italiana Gucci, criou em 2021, o primeiro tênis virtual, com o nome “Virtual 25”, vendido por doze dólares. Utilizado na rede social *Instagram*, o modelo pode ser utilizado com filtro além de aparecer na plataforma de realidade virtual *VRChat* e no jogo *Roblox* (CAMACHO, 2021).

Figura 1: Tênis Virtual 25 - Gucci

Disponível em:

<https://www.tecmundo.com.br/produto/216264-gucci-lanca-tendencia-curiosa-tenis-virtual-us-12.htm> Acesso em: 01 jun. 2022

- **Metaverso Fashion Week:** A primeira semana de moda virtual, aconteceu em março de 2022, no espaço do *Metaverso*, da plataforma *Decentraland*. O evento contou com desfiles de peças virtuais de grandes grifes e reuniu virtualmente cerca de 108 mil pessoas, além de ter sido possível comprar os looks em formato de *NFTs* (FUSARI, 2022).

Figura 2: Desfile Virtual da grife italiana Dolce & Gabbana

Disponível em: <https://elle.com.br/saiba-tudo-que-rolou-na-metaverse-fashion-week>

Acesso em: 01 jun. 2022

- **Avatares próprios:** Algumas marcas têm investido em avatares para o *e-commerce*, como exemplo, a modelo virtual Mara, criada pela *Amaro*⁷, para fazer as campanhas publicitárias e trazer a interação da inteligência artificial com os consumidores.

Figura 3: Avatar Mara

Disponível em: <https://amaro.com/br/pt/mara-influencer-virtual-3d>

Acesso em: 12 jun. 2022

Influenciadoras virtuais: Lil Miquela é uma garota-propaganda criada digitalmente que é considerada uma “influenciadora digital”. Seu perfil nas redes sociais conta com milhares de seguidores e a modelo virtual é convidada por várias grifes famosas como Chanel, Burberry e Prada, para campanhas publicitárias e participação em eventos de moda.

Figura 4: Influenciadora Digital @lilmiquela

Disponível em: <https://www.revistaloficial.com.br/moda/mundo-da-moda-apaixonado-influencer-digital>
Acesso em: 12 jun. 2022

- **Skins para games:** Roupas virtuais exclusivas para os personagens dos jogos online têm se tornando um forte mercado para a indústria da moda. Dois exemplos clássicos são as marcas francesas *Louis Vuitton* e *Balenciaga*. Em agosto de 2021, a grife *Louis Vuitton* lançou um videogame baseado em *NFT* chamado *Louis: The Game*. O jogo apresenta a comunicação da marca com seu público. Ele possui 30 *NFTs*, que são colecionáveis e não comercializáveis, pois existem apenas no jogo. Embora o jogo tenha atingido pessoas de todas as idades, sua intenção de criação foi projetada para atrair clientes mais jovens. Outra aposta da marca foi a colaboração com o game, bastante popular, *League of Legends*, que criou as *skins* para as personagens da banda do jogo online.

Já a grife *Balenciaga* fez uma colaboração com o game *Fortnite*⁸ (um dos mais jogados do mundo), o que gerou grande repercussão aos usuários. A empresa criou peças virtuais para os personagens dos jogos e um número limitado de roupas físicas associadas aos tokens não fungíveis (*NFTs*), pois essas mesmas peças físicas e virtuais poderiam ser compradas. O diretor da grife enxergou nos games uma grande oportunidade de dialogar com o público jovem, tornando-os consumidores da marca. De acordo com a análise do marketplace LendEDU, o jogo *Fortnite* possui 350 milhões de contas registradas e a média gasta por um jogador é de 102 dólares em compras. No jogo online, os *gamers* podem comprar as roupas e acessórios da *Balenciaga*. Já os fãs que compram as roupas físicas têm a possibilidade de desbloqueá-las no próprio game (KISHAN E UMER, 2022).

Figura 5: Jogo online: Louis the game – Louis Vuitton

⁸ Jogo eletrônico multijogador online revelado originalmente em 2011, desenvolvido pela Epic Games e lançado como diferente modo de jogo que compartilham a mesma jogabilidade e motor gráfico de jogo.

Disponível em: <https://www.epgrupo.com.br/louis-vuitton-lanca-louis-the-game-para-dispositivos-moveis/>
Acesso em: 12 jun. 2022

Figura 6: Jogo online: League of Legends – Louis Vuitton

Disponível em:
<https://vogue.globo.com/moda/noticia/2019/10/louis-vuitton-cria-skins-para-personagens-da-true-damage-banda-virtual-do-league-legends.html>
Acesso em: 12 jun. 2022

Figura 7: Jogo online: Fortnite – Balenciaga

Disponível em:

<https://www.fortnite.com/fortnite/pt-BR/news/high-digital-fashion-drops-into-fortnite-with-balenciaga>
Acesso em: 14 jun. 2022

A criação de *NFTs* vestíveis pelas grandes marcas de luxo de moda possui certas justificativas que são válidas e podem ser consideradas, pois, mesmo as marcas possuindo o foco central na venda de seus produtos físicos e na experiência do luxo, elas estão se posicionando não só para o aumento do reconhecimento no mundo digital, mas também para o engajamento de relacionamentos mais fiéis com o novo público, que valorizam a exclusividade. No entanto, algumas marcas consideram os *NFTs* uma aposta arriscada devido à volatilidade das criptomoedas; já outras a consideram uma grande oportunidade para crescimento, por ser considerada uma tecnologia revolucionária, futurista e com capacidade de atrair uma nova geração de consumidores.

O LADO POSITIVO DOS NFTS VESTÍVEIS

As novas tecnologias e as discussões recentes sobre consumo consciente podem gerar oportunidades importantes para a implementação de tokens não fungíveis na indústria de luxo da moda, sendo as principais, segundo Kishan e Umer (2022):

- A sustentabilidade⁹; pois utilizam menos recursos naturais para serem produzidos, ao contrário dos produtos físicos. De acordo com o relatório da *Global fashion* de 2015, a indústria têxtil é um dos setores mais responsáveis pela emissão de poluentes para o meio ambiente, tornando-a uma das maiores cadeias produtivas. Sua produção contribui para a poluição

⁹ Ainda que os equipamentos digitais necessitem de recursos energéticos, a cadeia produtiva da moda em meio físico consome energia, polui e gera resíduos em maior escala.

atmosférica, do solo e dos corpos hídricos, além de ter uma elevada demanda de água e energia elétrica (CUNHA, 2017). Dessa maneira, os *NFTs* são produtos criados e consumidos digitalmente, reduzindo assim a produção do objeto físico para o objeto virtual.

- A exclusividade; que é uma característica principal da indústria de luxo de moda. Para os proprietários de *NFTs*, a exclusividade representa riqueza e preocupação com o status social, o que é assegurado e favorecido pela tecnologia do *blockchain* (KISHAN E UMER, 2022), que torna possível verificar a origem e trajetória de posse dos arquivos digitais de forma pública e incorruptível (KIEVEL, 2021).

- Os *marketplaces*; já que através de plataformas do e-commerce, a comercialização dos *NFTs* vestíveis se torna facilitada, pois está disponível em várias plataformas, tornando, assim, o acesso mais direto. Além disso, as marcas de luxo economizam tempo e esforço para a venda, e a seleção eficaz para o público-alvo, ao contrário do marketing tradicional.

- O *metaverso*; pois a moda no *metaverso* pode ser considerada como um campo virtual de novas experimentações estéticas, o que o torna uma oportunidade para um possível aumento na atividade de design de roupas digitais, pois estas proporcionam uma interação futura da internet (Merquior em Mesquita, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A entrada no universo dos *NFTs* pelas marcas de moda de luxo pode ser considerada uma evolução de algumas empresas do *fashion design* em busca de crescimento, ou mesmo sobrevivência, no futuro. A pandemia de COVID-19 ampliou a visibilidade dos debates acerca dos *NFTs* em geral e, também, dos vestíveis, uma vez que as pessoas passaram a ficar mais tempo conectadas ao mundo virtual, em virtude do isolamento social, sendo potenciais consumidores de produtos certificados dessa forma. Mesmo constatando-se que este se trata de um mercado volátil, devido a sua natureza especulativa, afirma-se no presente artigo que há

oportunidades nesse novo cenário para o mercado de luxo de moda, podendo atrair novos consumidores em vista dos vários aspectos relevantes que os *NFTs* vestíveis carregam, como a exclusividade do produto; o *status* atrelado a quem o possui; a garantia de origem; o apoio ao discurso da sustentabilidade; a interação maior com o público e a experiência com a realidade virtual e com a realidade aumentada. Sendo assim, os *NFTs* das grifes de luxo de moda inauguraram um novo modo de design e de consumo, sem deixar de lado os aspectos “tradicionais” do luxo no setor, como a exclusividade e a escassez, proporcionando um possível aumento do seu público-alvo, devido à maior exposição e ao ampliado alcance dessas marcas pelas plataformas digitais, o que pode levar à manutenção e, até, ao aumento de lucratividade do mercado de luxo no futuro.

REFERÊNCIAS

BRAGA, João. Histórias: o luxo em treze palavras: possíveis entendimentos e conceituação. *dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda*, [S. l.], v. 6, n. 13, p. 14–16, 2013. Disponível em: <<https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/131>>. Acesso em: <28/05/2022>

CASTILHO, Kátia; VILLAÇA Nízia. *O novo luxo*. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2006.

ELLE. Disponível em: <<https://elle.com.br/moda/nft-blockchain-e-a-moda/nft-em-tres-perguntas>> Acesso em: <01/05/2022>

ELLE. Disponível em: <<https://elle.com.br/podcast/a-moda-e-o-metaverso>> Acesso em: <01/05/2022>
 FFW Fashion Forward. Disponível em: <<https://ffw.uol.com.br/noticias/tecnologia/nft-o-que-e-porque-vale-milhoes-e-como-ela-pode-impactar-a-moda/>> Acesso em: <01/05/2022>

FARIA, Artur P.; LACERDA, Diogo R.; CRAVEIRO, Camila. Luxo: Desejo e consumo. *Website* Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/303676443_Luxo_desejo_e_consumo> Acesso em: <01/05/2022>

IBM. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/what-is-blockchain>> Acesso em: <29/06/2022>

KISHAN, Vishwas; UMER, Sheikh Muhammad. Applications of Non-fungible tokens (NFTs) and the Intersection with fashion luxury industry. *Website Politecnico Milano*. Disponível em: <<https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/182823>> Acesso em: <13/03/2022>

LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. *O Luxo Eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

SEBRAE. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosMercado/moda-e-beleza-lideram-vendas-no-e-commerce-em-2021,3a32fc53c65fe710VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=Segundo%20pesquisa%20realizada%20pela%20Neotrust,27%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%202020>> Acesso em: <20/05/2022>

SOUZA, Karina. A cada segundo, 14 pessoas começam a usar uma rede social pela 1ª vez. *Exame*. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/a-cada-segundo-14-pessoas-comecam-a-usar-uma-rede-social-pela-1a-vez>> Acesso em: <20/05/2022>

STREHLAU, Suzane. *Marketing do luxo*. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

OLIVEIRA, Orlando; Menezes, Nayara. A pandemia antecipou tendências do marketing digital. *Website PUC Goiás*. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2075/1/ORLANDO%20-%20A%20PANDEMIA%20ANTECIPOU%20TENDENCIAS%20NO%20MAKETING%20DIGITAL%20-%20finalizado%20REVISADO%20banca.pdf>> Acesso em: <01/05/2022>

Como citar este texto:

ARAÚJO, Thiara; CÁTROPA, Andréa. A moda de luxo no ambiente digital por meio de NFTs. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EduEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 798-810.